

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ ЦЕНТРОВ ДОСУГА

Заирова Феруза Рауфовна

Преподаватель кафедры «Теория и история архитектуры»,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный
институт

Аннотация. Данная статья посвящена изучению функциональных особенностей общественного здания - досугового центра, с подробным рассмотрением функциональной взаимосвязи помещений, циркуляции пространств в здании и построения его объемно-планировочной композиции. Основной целью данного исследования является попытка модернизации архитектурно-планировочной структуры досуговых центров. Анализ планировочных систем рассматривается с естественно-научных позиций методом построения графоаналитической структуры функциональных взаимосвязей помещений.

Ключевые слова: функциональный, досуговый центр, коммуникационные связи, группы помещений, схема-граф.

В архитектурной композиции членения чаще всего возникают на основе разделения функционального процесса на отдельные звенья. Необходимость такого разделения возникает во всех видах функциональных процессов; в технологических процессах промышленного производства, в различных видах организации общественной жизни — культуре, спорте, учебе, научной деятельности и т.д. [1].

Для каждого вида общественных зданий характерен свой функциональный процесс, на основе которого предъявляются к проектированию определенные требования. Сами же, функциональные процессы, требования к проектированию влияют на нормы и нормали,

которые являются результатом научной работы различных специалистов по соответствующим родам деятельности людей и видам общественного обслуживания учебно-воспитательной, культурно-просветительной, спортивной, торговой и т.п.

Функциональные процессы разделяются на общие и специфические. К общим процессам относятся различная общественная или трудовая деятельность людей, разнообразные виды общественного обслуживания. Эти процессы требуют обеспечения необходимого для них пространств, организации движения людских потоков, зрительного восприятия и видимости, создание светового и инсоляционного режимов, благоприятной воздушной среды.

Функциональные процессы разделяются на общие и специфические, соответственно группы помещений в зданиях подразделяются на основные, вспомогательные и коммуникационные.

Специфические процессы присущи только одному определенному роду деятельности людей, например, лечебно-оздоровительные, учебно-воспитательные. В некоторых общественных зданиях могут сочетаться несколько функциональных процессов в результате чего должна обеспечиваться также взаимосвязь между группами специфических функциональных процессов с одновременным их использованием. Эти процессы требуют соответствующих планировочных решений, например, создание общих вестибюлей для различных, или общих загрузочных и т.д.

Рис. 1. Варианты коммуникационных взаимосвязей помещений [2].

Досуговый центр. В некоторых общественных зданиях могут сочетаться несколько процессов. Например, в молодёжных центрах протекают два самостоятельных процесса: процесс посещения универсальных залов и процесс работы кружков. Первый из них имеет характер обслуживания зрителей и производственный характер вспомогательных помещений. А второй – связан с производственной деятельностью посетителей.

В международной практике проектирования и строительства последних лет появились здания досуговых центров. Иногда в состав такого здания включается несколько специфических функциональных процессов, что значительно усложняет его объёмно-планировочное решение, требует от архитектора высокого профессионального мастерства. Организация функциональных процессов такого типа общественного здания проектируется в зависимости от направлений досуговых деятельностей: культурно-зрелищный досуг; оздоровительный досуг; просветительный досуг; развлекательный досуг; спортивный досуг и т.д.

Взаимосвязь помещений в зданиях клубов усложняется (рис.2). В них имеется несколько групп помещений с различным режимом работы. Мероприятия, проводимые в зрелищной части, во многих случаях платная, и поэтому планировка здания должна предусматривать возможность полной

изоляции этой части помещений. В то же время при проведении массовых мероприятий, например праздничных, работают все помещения, и они должны быть хорошо связаны между собой [3].

Рис.2. Схемы взаимосвязи помещений досуговых центров [3]. А – общая; б – при различных условиях эксплуатации: работают зрелищная часть как театр и библиотека (I), зрелищная часть как кинотеатр и вся клубная часть, включая непроходную половину фойе-вестибюля (II), зрелищная часть как спортивный зал, вся клубная часть, включая непроходную часть фойе-вестибюля (III), работает вся клубная часть (IV), работает только библиотека (V); 1 – проходная часть фойе-вестибюля; 3 – зрительный зал с эстрадой; 4 – помещения, обслуживающие эстраду; 5 – лекционно-кружковая группа помещений; 6 – библиотека; 7 – выход из зрительного зала наружу. Точкой обозначены места необходимой изоляции помещений, пунктиром – пути возможной взаимосвязи [3].

Поскольку в таком многофункциональном общественном здании – как досуговый центр размещаются различные по специфике и функции помещения, при проектировании следует особое внимание уделять коммуникационным схемам взаимосвязи помещений, так как возникает необходимость в организации непосредственной связи зрительных залов с вестибюлем, и

следующих взаимосвязей помещений. Вестибюль должен быть удобно связан со всеми помещениями.

Архитектурно-пространственное решение вестибюля и его планировка зависят от назначения и вместимости здания, поэтому архитектурная трактовка вестибюлей весьма разнообразна: от небольшого [4].

Совмещение различных досуговых направлений в одном таком многофункциональном учреждении, как правило, продиктовано современными интересами населения, где могут быть размещены все необходимые ей службы. В зарубежной практике, особенно в капиталистических странах, в досуговом учреждении нередко размещают в одном здании с учреждениями иного назначения, непривычных для нашей практики комбинациях, что способствует кооперации учреждений. Во таких случаях, также представляет интерес объёмно-пространственная композиция здания и взаимосвязи помещений, в особенности коммуникационная группы помещений.

Функциональная организация в досуговых центрах наблюдается в разнообразных вариациях. Архитектура досуговых учреждений в особенности молодёжи находится в постоянном развитии, модификации. Практика строительства досуговых учреждений молодёжи выявляет новые типы общественных зданий и комплексов, проектирование которых может вестись на новых методологических основах.

Методы исследования. Вопросы проектирования зданий досугового назначения изучались поэтапно, так как досуг, особенно с учетом различных возрастных групп, трансформируется в зависимости от развития досуговых тенденций. С 1920-х годов особое внимание уделяется проектированию досуговых учреждений молодежи, в связи с чем сформировался большой комплекс помещений различного назначения и досуговых учреждений в различных зонах досуга

Исследование позволило осмыслить пространство досугового учреждения, в результате чего были выявлены не только функциональные объемно-композиционные принципы проектирования зданий досуговых центров, но и интенсивность пространственных связей. Для определения интенсивности связи пространств и определения циркуляционных связей в здании были использованы исследования В.М. Шубенкова. «Структурные закономерности архитектурного проектирования».

Рис.3. Топологические инварианты пространственной связанности: анфиладный, гребешковый, елочный, ветвистый, ромашковый, колесо и сеть (По Шубенкову М.В.) [5].

Рассмотренная выше функциональная структура может послужить как методическая основа осмысливания и анализа функциональной сущности сооружения и ее логического построения при переходе к реальному процессу проектирования и “раскладки” сооружения на основные элементы в иерархической последовательности [6]. Данный метод способствует выявлению взаимосвязей помещений при построении схемы-графа, в виде нескольких вариантов пространственной связанности (рис. 3).

Для графоаналитического метода построения схемы взаимосвязи помещений применен математический метод «теории графов», как метод имеющий потенциал в архитектурном проектировании. Выявление функциональной структуры объекта путем построения графа – схематического изображения архитектурного устройства при помощи «точек» (элементов) и их связей.

С помощью графоаналитического метода построения взаимосвязей помещений можно не только выявить функциональную схему, или определить циркуляционные взаимосвязи помещений, а также рассчитать коэффициент интенсивности связей окружающих пространств.

Таким образом, каждая ячейка в общей структуре связей занимает определенное место и играет соответствующую коммуникационную (циркуляционную) роль. Например рассматривая с этих позиций планировочную форму этажей жилого дома, можно выделить отдельные помещения-локумы, «одновалентные» по своим связям и имеющие малую доступность (жилые и ванные комнаты, санузлы, некоторые технические помещения) и помещения с несколькими связями с соседними помещениями, «поливалентные» по своим связям, определяющие доступность искомого множества помещений (холлов, коридоров, атриумов). Важность выявления таких свойств определяется тем, что отдельные ячейки, будучи «выключенными» из цепи пространственных связей, могут полностью «отключить» циркуляционную систему или, наоборот, активизировать коммуникации и тем существенно изменить функционирование объекта [5].

При проектировании пространственной среды для досуга населения следует учитывать необходимые требования функциональной целесообразности [6]. Функциональные закономерности образования в досуговых учреждениях, как и во всех общественных зданиях, положены в основу классификационного деления на первичные типы среды.

Все процессы общественного обслуживания по схожести условий их проведения можно сгруппировать в несколько основополагающих видов. Эти процессы – зрелища, обучение (воспитание), питание, экспозиция (выставка), торговля, ожидание –рекреация. Также и многофункциональные процессы входящие состав в досуговых центров представляют особенности в устоявшихся

образцах досуговых центров, по оснополагающим видам досуговой деятельности:

- культурно-досуговый;
- оздоровительно-досуговый;
- образовательно-досуговые;
- развлекательно-досуговой;
- спортивно-досуговый центры и др.

Кажущееся стихийным многообразие существующих типов общественных объектов архитектуры досуговой деятельности возникает на самом деле путем комбинации досуговых видов деятельности. Фундаментальный характер каждого досугового процесса сказывается в его определяющей роли при формировании пространственной среды в здании.

Заключение. В практике проектирования и строительства встречаются много примеров клубных зданий, молодёжных и досуговых центров. При проектировании досуговых центров, особенно многофункционального назначения, следует искать новые объёмно планировочные схемы, сводящие к максимальной доступности основных помещений и комфорта вспомогательных помещений, так как большие возможности снижения стоимости строительства общественных зданий и их эксплуатации по населенному пункту в целом заложены в их рациональном укрупнении путем размещения под одной кровлей совместно учреждений и предприятий иного назначения – административных, учебных, торговых, общественного питания, спортивных, развлекательных и др. При удачном планировочном решении в них возможно устройство универсальных помещений или многофункционального использования вестибюлей, фойе, холлов, попеременно используемых различными группами помещений, что также даёт соответствующий экономический эффект.

Литература:

1. Степанов А.В., Мальгин В.И., Иванова Г.И., Кудряшев К.В., Мелодинский Д.Л. Нестеренко А.А., Орлов В.И., Сапилевская И.П., Объемно-пространственная композиция. М: Издательство «Архитектура-С», 2007 г.
2. <https://i.pinimg.com/736x/bd/56/a2/bd56a228d81d02bfeada6dce01d1da3c.jpg>
3. Зенькович Г.В., Сельские клубные здания. Издательство «Будивельник», 1980 г. с. 32.
4. Рожин И.Е., Урбах А.И. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. М: Стройиздат, 1985 г., с. 44.
5. Шубенков М.В., Структурные закономерности архитектурного формирования., М: Издательство «Архитектура-С», 2006 г., с. 164.
6. В.И. Ежов, Архитектура общественных зданий массового строительства. М, - Стройиздат. 1983г. стр. 103.